

Rejtélyes rovarvilág a pécsi fügefákon

Mysterious insect world on the fig trees of Pécs, SW Hungary

Fazekas, Imre

Pannon Institute, 7625 Pécs, Magaslati út 24. | email: fazekas@lepidoptera.hu

Abstract. The author has published three species of insects hitherto unknown in Hungary: *Blastophaga psenes*, *Homotoma ficus* *Choreutis nemorana* the species have colonized the southernmost mountain ranges of the country, the Mecsek and Villány. The populations are strong, and their numbers are high. The author observed *Homotoma ficus* (Linnaeus, 1758) larvae on several street and garden fig trees in the city of Pécs in southern Hungary at the end of May 2022. In the first week of June 2022, adults were already flying. This is the first observation of this species in Hungary, together with the first report of the family Homotomidae. Another remarkably interesting discovery was the record of the insect species *Blastophaga psenes* (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera) in the southernmost mountain range of Hungary, the Mecsek Mountains in 2010. It is unknown when *B. psenes* became colonized in southern Hungary. It is also possible that it was present much earlier, but nobody noticed it. The Choreutidae fauna of Hungary consists of 8 species. *Choreutis nemorana* is reported from Hungary for the first time. This adventive species is spreading rapidly in some parts of the country; before 2010 it was known from only a single locality. Added information is also given on a further thirteen localities which have been previously recorded here. The Pannonian region is an extra-limited range of species. Permanent populations are known to exist in suitable locations in Hungary in the Transdanubia Mountains and Mecsek Mountains area. However, following several favorable years other colonies may be established in these localities and in western and northern Hungary (for example in the Mátra- and Bükk Mountains). At present, the moth is only a minor pest in Hungary. The imago flies during the day but can also be collected with light at night. *C. nemorana* flies in two generations from April to mid-October, at altitudes from sea level to 200-400 m. The adult overwinters.

Keywords. *Blastophaga psenes*, *Homotoma ficus*, *Choreutis nemorana*, first records, bionomy, distribution.

A füge termesztése már a római idők óta jelen van, szinte folyamatos Pécsen és Baranyában. Az 20-30 évben a különböző fügefajták telepítése szinte reneszánszát éli Magyarországon. Még olyan vidékeken is termést érlel, mint például a Zalai-dombvidék, vagy a nyírségi táj. Az elmúlt 10-12 évben a jelen sorok írója alaposabban megvizsgálta a pécsi, valamint a Villányi-hegység fügefáit, s több korábban hazánkban alig, vagy egyáltalán nem ismert rovarfajra bukkant. 2010-ig úgy tűnt, hogy Magyarországon a füge levélzetének nincs komoly károsítója, de a füge-levélmolynak (*Choreutis nemorana*) stabil népessége került elő, sőt az is bebizonyosodott, hogy a faj szinte robbanásszerűen elterjedt a Dunántúlon, sőt megtelepedett az Északi-középhegységben is. Az utóbbi időszakban már Magyarországon is meglepően

megszaporodtak azok a jelzések, mely szerint az ország számos földrajzi területén megfigyelték.

A *Choreutis nemorana* elég jelentős fügekártevőnek tekinthető – főleg a mediterrán régióban –, s nálunk is fokozatosan terjedőben van, emiatt feltétlenül szükséges átfogóbb hazai vizsgálata is. A Magyarországon engedélyezett növényvédő szerek hivatalos adatbázisa alapján (<https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/engedelykereso/kereso.aspx>) hazánkban jelenleg semmilyen rovarölő szer nincs engedélyezve a termő, közönséges fügére, amely a *C. nemorana* hernyók ellen felhasználható lenne. Amennyiben nem termő fügeről van szó, s a növényt dísznövénynek tekintik – ennek megfelelően élelmezés-egészségügyi várakozási idővel nem kell kalkulálni – a házi kertekben dísznövények (díszfák) esetében kártevő lepkéhernyók ellen felhasználható készítmények számításba vehetők a védekezés során. A kezelés időzítése azonban több szempontból sem egyszerű, többek között az imágók rajzásának egyszerű szignalizációja (értsd feromoncsapdázás lehetősége) nem megoldott (Vétek Gábor, pers. comm. 2015.02.11.).

1. **ábra.** *Choreutis nemorana* imágó (balra) és lárva (jobbra)

Fügedarázs (*Blastophaga psenes*) Magyarországon

A magyar és nemzetközi rovartanban igazi meglepetést jelentett a hazánkban korábban ismeretlen fügedarázs (*Blastophaga psenes*) populációjának felfedezése is Pécsen a 2000-es évek elején. A fügedarázsok kizárólag csak a porzós és termős virágokat egyaránt tartalmazó virágzatú fügefafa egyedeken tudnak szaporodni, s az áttelelő termésekben vészelik át a telet.

Az elmúlt évtizedekben a pécsi fügedarázs-populáció megerősödött, és biztonsággal állítható, hogy megtelepedett Baranyában, főként a Mecsek déli oldalán, és Pécs belvárosában.

2. ábra. *Blastophaga psenes* imágó

A füge-levélbolha felbukkanása Magyarországon

A magyarországi fügekutatás legújabb meglepetését 2022 tavasza hozta, amikor Pécsen a füge-levélmoly és a fügedarázsak monitoring vizsgálata közben addig Magyarországon ismeretlen lárvák tömege került elő a fügelevelek fonákjáról. Az alapos mikroszkópi azonosítási vizsgálatok során kétségtelenül bebizonyosodott, hogy a kizárólag a fügén élő füge-levélbolháról (*Homotoma ficus*) van szó.

3.

3.ábra. *Homotoma ficus* imágók

A füge-levelbolha – a füge-levelmolyhoz hasonlóan – szintén jól ismert kártevője a mediterrán területeken élő és tenyésző fűgéknek. Ez a levelbolha egy kimondottan a fűgefélékre specializálódott levelbolhacsalád tagja. A füge-levelbolha folyamatosan terjedt észak irányában, tíz évvel ezelőtt már a szerbiai Újvidéken is felbukkant, így magyarországi megjelenésére számítani lehetett.

A lárvák aprók, zöld színűek, sokszor nagy tömegben találhatóak a füge levelének fonákján, az erek közelében. A faj kártétele – a fűgemolyéhoz képest – nem feltűnő, nem rág, nem sző hálót és a szívogatása sem okoz látható kárképet. Hazánkból ez a faj 2022-ben Pécsset, Harkányban, Komlón, Siklós–Máriagyűdön és Hévízen élő fűgebokrokról került elő, de feltételeznünk kell, hogy a későbbiekben az egész ország területén – a füge-levelmolyhoz hasonlóan – el fog terjedni.

4. ábra. Fügelevél-bolha (*Homotoma ficus*) lárvák a fügelevél fonákján, Pécssett

A 2022-es tavaszi megfigyelést követően levélbolhák eltűntek a pécsi fügefákról. Meglepetésre azonban október hónapban ismét tömegesen jelen voltak a leveleken a fügelevélbolha imágói. De hol voltak a forró nyári hetekben? Június, július folyamán a kifejlett egyedek elhagyták a fügét és – más egynemzedékes levélbolhafajokhoz hasonlóan – különböző növényeken, főleg fenyőfákon (nem a valódi tápnövényen) pihentek. Ebben az időszakban nem repültek és keveset mozogtak. Az imágók októberben visszarepültek a fügebokrokra, ahol a párosodás után a nőstények a rügyek közelébe rakják le tojásaikat, amelyek áttelelnek. A pécsi vizsgálatok szerint az enyhe télnek köszönhetően az imágók még 2023 februárjában is ott voltak fügefák ágcsomóiban.

2023 májusában hatalmas tömegben keltek ki a lárvák az előző évben lerakott tojásokból, lényegesen nagyobb egyedszámban, és sokkal több levélen károsítanak, mint 2022-ben.

1. ábra. Homotoma ficus lárva sztereó mikroszkópos felvétel alapján

Nagy kérdés a szakemberek körében, hogy miként jutott el hazánkba ez az új kártevő? Mivel a fügefára engedélyezett növényvédő szer nincs, így a pécsi, baranyai fügetermesztők csak a fertőzött levelek eltávolításával védekezhetnek a fügét károsító rovarok ellen.

6. ábra. A *Homotoma ficus* megtelepedése Pécs belvárosában a városfal melletti szmirnai típusú fügén, ahol együtt él a *Choreutis nemorana* levélmollyal ill. a *Blastophaga psenes* fügedarázzsal.

Irodalom – References

Fazekas, I. (2015). A füge-levélmoly [*Choreutis nemorana* (Hübner, 1799)] egy adventív faj Magyarországon. [*Choreutis nemorana* (Hübner, 1799) an adventive species in Hungary (Lepidoptera:Choreutidae)]. *Microlepidoptera.hu* 8: 3–10. DOI: 10.5281/zenodo.7948461

Fazekas, I. and Schmidt, Cs. (2016). A fügedarázs (*C* Linnaeus, 1758) megtelepedése a Mecsekben. [The settlement of fig wasp (*Blastophaga psenes* Linnaeus, 1758) in the Mecsek mountains, Hungary (Hymenoptera: Agaonidae)]. *e-Acta Naturalia Pannonica*, 10: 13–16. DOI: 10.5281/zenodo.7948487

Fazekas I. , Kontschán J. & Ripka G. 2022:The first occurrence of the family Homotomidae (Hemiptera: Psylloidea) and *Homotoma ficus*(Linnaeus, 1758) in Hungary. – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica* | DOI: 10.1556/038.2022.00158